

APLICAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE AIA NAS FASES DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE UMA INDÚSTRIA CALÇADISTA NO NORDESTE BRASILEIRO

APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE EIA EN LAS FASES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UNA INDUSTRIA DE CALZADO EN EL NORESTE DE BRASIL

APPLICATION OF AN EIA METHODOLOGY IN THE INSTALLATION AND OPERATION PHASES OF A FOOTWEAR INDUSTRY IN NORTHEAST BRAZIL

Ítalo Esau Silva Barbosa¹, Thiago Silva Ricardo², Lidielly de Oliveira Rodrigues³ e Monique da Silva Albuquerque Pinheiro⁴.

¹Discente do curso Técnico em Controle Ambiental, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Juazeiro do Norte, Brasil, italo.esau09@aluno.ifce.edu.br, 0009-0001-1601-2677;

²Discente do curso Técnico em Controle Ambiental, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Juazeiro do Norte, Brasil, thiago.ricardo09@aluno.ifce.edu.br, 0009-0003-6342-6359;

³Discente do curso Técnico em Controle Ambiental, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Juazeiro do Norte, Brasil, lidielly.rodrigues06@aluno.ifce.edu.br, 0009-0002-1934-5925;

⁴Docente, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Juazeiro do Norte, Brasil, monique.albuquerque@ifce.edu.br, 0000-0002-8280-6272.

Eixo Temático 07 – Desenvolvimento sustentável
Environmental, Social and Governance (ESG).

*Eje Temático 07 – Desarrollo sostenible
Ambiental, Social y Gobernanza (ESG).*

*Thematic Axis 07 – Sustainable development
Environmental, Social and Governance (ESG).*

RESUMO

O presente artigo, intitulado Aplicação de uma metodologia de AIA para a implementação de uma indústria calçadista no Nordeste brasileiro, apresenta os resultados de um estudo conduzido por meio da metodologia check-list, com o objetivo de identificar, classificar e discutir os impactos ambientais associados às fases de instalação e operação de uma indústria calçadista na região nordestina do Brasil. A análise evidenciou um total de 32 impactos, dos quais 19 foram considerados negativos e 13 positivos, revelando uma predominância dos efeitos adversos sobre os benéficos. Em relação aos meios afetados, constatou-se que o meio antrópico foi o mais impactado, com 18 ocorrências negativas, superando os meios físico e biótico, o que reforça a necessidade de compreender a interação homem-meio de forma integrada. Entre os impactos negativos, nove apresentaram caráter irreversível, enquanto dez foram classificados como reversíveis; além disso, 16 impactos negativos mostraram-se permanentes, sendo três deles simultaneamente irreversíveis e permanentes, com efeitos de duração indefinida. Destaca-se que nove impactos negativos e irreversíveis recaem sobre os meios antrópico e físico, acentuando os riscos sociais e ambientais da atividade. A análise de magnitude demonstrou que 11 impactos negativos atingiram nível elevado, em contraste com apenas um impacto positivo nessa categoria. Quanto à duração, três impactos negativos foram considerados de longa duração, dez de média e cinco de curta, enquanto os impactos positivos se distribuíram em duas ocorrências de longa duração, três de média e cinco de

curta. A avaliação espacial indicou que a maioria dos impactos negativos se concentrou em escala local (15), seguida de abrangência pontual (2) e regional (1), enquanto os impactos positivos apresentaram maior dispersão: seis pontuais, quatro locais e três regionais. Concluiu-se com o estudo que, embora parte dos impactos negativos seja reversível, sua intensidade e permanência superam os efeitos benéficos, que se mostraram, em sua totalidade, reversíveis e de menor magnitude. O uso da ferramenta check-list se mostrou fundamental, permitindo identificar de forma rápida e sistemática os impactos ambientais, priorizar os riscos mais críticos e orientar a tomada de decisão para a implantação da indústria, contribuindo significativamente para assegurar que as decisões considerem não apenas o potencial econômico, mas também os riscos socioambientais de longo prazo, fortalecendo a prática de planejamento ambiental responsável no setor calçadista.

Palavras-chave: Avaliação de impacto ambiental, Método check-list, Indústria calçadista, Nordeste brasileiro

RESÚMEN

El presente artículo, titulado Aplicación de una metodología de AIA para la implementación de una industria de calzado en el noreste de Brasil, presenta los resultados de un estudio realizado mediante la metodología de check-list, con el objetivo de identificar, clasificar y discutir los impactos ambientales asociados a las fases de instalación y operación de una industria de calzado en la región noreste de Brasil. El análisis evidenció un total de 32 impactos, de los cuales 19 fueron considerados negativos y 13 positivos, revelando una predominancia de los efectos adversos sobre los beneficiosos. En relación con los medios afectados, se constató que el medio antrópico fue el más impactado, con 18 ocurrencias negativas, superando a los medios físico y biótico, lo que refuerza la necesidad de comprender la interacción hombre-medio de manera integrada. Entre los impactos negativos, nueve presentaron carácter irreversible, mientras que diez fueron clasificados como reversibles; además, 16 impactos negativos se mostraron permanentes, siendo tres de ellos simultáneamente irreversibles y permanentes, con efectos de duración indefinida. Se destaca que nueve impactos negativos e irreversibles recaen sobre los medios antrópico y físico, acentuando los riesgos sociales y ambientales de la actividad. El análisis de magnitud demostró que 11 impactos negativos alcanzaron un nivel elevado, en contraste con solo un impacto positivo en esta categoría. En cuanto a la duración, tres impactos negativos fueron considerados de larga duración, diez de media y cinco de corta, mientras que los impactos positivos se distribuyeron en dos de larga duración, tres de media y cinco de corta. La evaluación espacial indicó que la mayoría de los impactos negativos se concentraron a escala local (15), seguidos de puntos (2) y regional (1), mientras que los impactos positivos mostraron mayor dispersión: seis puntuales, cuatro locales y tres regionales. Las conclusiones evidencian que, aunque parte de los impactos negativos es reversible, su intensidad y permanencia superan los efectos beneficiosos, que se mostraron, en su totalidad, reversibles y de menor magnitud. El uso de la herramienta check-list resultó fundamental, permitiendo identificar de manera rápida y sistemática los impactos ambientales, priorizar los riesgos más críticos y orientar la toma de decisiones para la implantación de la industria, contribuyendo significativamente a asegurar que las decisiones consideren no solo el potencial económico, sino también los riesgos socioambientales a largo plazo, fortaleciendo la práctica de planificación ambiental responsable en el sector del calzado.

Palabras clave: Evaluación de impacto ambiental, Método de lista de verificación, Industria

del calzado, Nordeste de Brasil

ABSTRACT

This article, entitled Application of an EIA Methodology for the Implementation of a Footwear Industry in Northeastern Brazil, presents the results of a study conducted using the check-list methodology, aiming to identify, classify, and discuss the environmental impacts associated with the installation and operation phases of a footwear industry in the northeastern region of Brazil. The analysis revealed a total of 32 impacts, of which 19 were considered negative and 13 positive, showing a predominance of adverse effects over beneficial ones. Regarding the affected media, it was found that the anthropic environment was the most impacted, with 18 negative occurrences, surpassing the physical and biotic media, which reinforces the need to understand human-environment interaction in an integrated manner. Among the negative impacts, nine were irreversible, while ten were classified as reversible; moreover, 16 negative impacts were permanent, three of which were simultaneously irreversible and permanent, with effects of indefinite duration. It is noteworthy that nine negative and irreversible impacts affect the anthropic and physical media, accentuating the social and environmental risks of the activity. Magnitude analysis showed that 11 negative impacts reached a high level, in contrast with only one positive impact in this category. Regarding duration, three negative impacts were considered long-term, ten medium-term, and five short-term, while positive impacts were distributed as two long-term, three medium-term, and five short-term. Spatial assessment indicated that most negative impacts were concentrated at a local scale (15), followed by point (2) and regional (1), whereas positive impacts showed greater dispersion: six point-scale, four local, and three regional. The conclusions indicate that, although some negative impacts are reversible, their intensity and permanence outweigh the beneficial effects, which were all reversible and of lower magnitude. The use of the check-list tool proved essential, allowing rapid and systematic identification of environmental impacts, prioritization of the most critical risks, and guidance for decision-making in industry implementation, significantly contributing to ensure that decisions consider not only economic potential but also long-term socio-environmental risks, strengthening responsible environmental planning practices in the footwear sector.

Keywords: Environmental impact assessment, Checklist method, Footwear industry, Northeast Brazil

INTRODUÇÃO

A indústria calçadista, especialmente em polos produtivos do Nordeste brasileiro, representa um dos setores mais dinâmicos da economia regional, com forte geração de empregos e relevante contribuição social. Contudo, suas atividades também implicam expressivos impactos ambientais, decorrentes do uso intensivo de água, energia e produtos químicos nas etapas de curtimento, colagem, acabamento e tratamento de resíduos. Tais processos podem resultar na emissão de solventes orgânicos voláteis, na produção de efluentes com metais pesados e no acúmulo de resíduos sólidos de difícil degradação,

afetando os meios físico, biótico e antrópico de forma significativa (Santos e Pires, 2018). Diante disso, torna-se indispensável avaliar de maneira sistemática os efeitos dessa atividade sobre o ambiente, de modo a orientar decisões e políticas que conciliem crescimento econômico e sustentabilidade.

A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) constitui-se em um dos principais instrumentos de gestão ambiental, sendo amplamente utilizada para prever, identificar e analisar os efeitos de empreendimentos sobre os diferentes meios ambientais. Entre os diversos métodos aplicáveis, o check-list apresenta-se como uma ferramenta prática, permitindo listar e classificar consequências ambientais de forma sistemática. Esse método possibilita o vislumbramento de impactos tanto positivos quanto negativos, evitando omissões relevantes e favorecendo a compreensão do caráter transformador das atividades antrópicas (Silva, 1999).

A literatura aponta que o check-list apresenta simplicidade, clareza e rapidez na elaboração, o que o torna apropriado em contextos de escassez de dados ou quando a análise precisa ser disponibilizada em curto prazo (Carvalho e Lima, 2010; Cremonez et al., 2014). Entretanto, sua natureza predominantemente qualitativa pode levar a certo grau de subjetividade, já que não contempla, de maneira aprofundada, parâmetros quantitativos de avaliação. Mesmo assim, sua flexibilidade permite a incorporação de informações complementares, como a espacialização dos impactos por meio de ferramentas de geoprocessamento (Ranieri et al., 1998).

O método check-list ainda se destaca por sua ampla utilização em estudos de impacto devido à facilidade de aplicação e ao potencial de destacar os efeitos mais significativos em relação aos demais, mesmo em situações de limitações informacionais (Ribeiro et al., 2017). Além disso, o uso dessa metodologia deve estar associado a uma análise crítica e interpretativa, de modo a reduzir a superficialidade da avaliação e ampliar a compreensão das interações entre os diferentes meios ambientais (Sánchez, 2013). Dessa forma, a combinação entre a objetividade da listagem e a subjetividade do julgamento técnico pode contribuir para uma avaliação mais equilibrada.

METODOLOGIA

Este estudo adotou o método Check-List (Listagem de Controle) como instrumento de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) aplicados à expansão da indústria calçadista no Nordeste brasileiro. O método consiste na elaboração de uma listagem organizada dos

potenciais impactos, vinculando-os às atividades típicas das fases de instalação e operação do empreendimento. Segundo Gallardo (2004), sua principal vantagem é oferecer uma visão sintética e sistemática dos impactos mais prováveis associados a um projeto, facilitando sua identificação e posterior classificação.

A elaboração da matriz de atividades e impactos ambientais baseou-se em revisão bibliográfica sobre o setor coureiro-calçadista, com destaque para Rossi et al. (2021), Souza et al. (2013) e Chagas et al. (2021). Esses autores descrevem o processo produtivo de calçados como composto por etapas de curtimento, tingimento, montagem e acabamento, que envolvem elevado consumo de água e energia, além da geração de efluentes líquidos, resíduos sólidos e emissões atmosféricas. Com base nessas informações, elaborou-se a matriz apresentada nos quadros 1 e 2, relacionando as principais atividades da empresa e seus respectivos impactos ambientais, conforme os princípios da produção mais limpa e da gestão ambiental integrada.

A partir dessa listagem inicial, os impactos foram descritos e classificados conforme critérios amplamente empregados em AIA: natureza (positiva ou negativa), reversibilidade, duração temporal, magnitude e abrangência espacial (pontual, local ou regional). Esse processo, ainda que simplificado, possibilitou sistematizar as possíveis consequências ambientais e sociais do deslocamento da atividade calçadista para a região Nordeste, oferecendo subsídios para interpretação crítica dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os Quadros 1 e 2, respectivamente referentes as fases de implantação e operação, apresentam os impactos ambientais identificados para a indústria calçadista, relacionados às suas principais atividades geradoras. A construção desses quadros resultou da aplicação prática da metodologia check-list, considerando para fins de classificação e atividades da indústria calçadista os trabalhos de Rossi et al. (2021), Souza et al. (2013) e Chagas et al. (2021) e para escolher os aspectos analisados, como por exemplo magnitude e duração e etc, foi utilizado o trabalho de Costa et al. que aplicou uma metodologia check-list para os impactos ambientais gerados pela pavimentação asfáltica em uma avenida relevante no estado do Piauí.

Quadro 1. Check-list: Fase de Implantação

Atividade	Ações Impactantes do Objeto de Estudo	Sistema Ambiental Impactado	Caracterização do Impacto
-----------	---------------------------------------	-----------------------------	---------------------------

	<i>Fase de Implantação</i>	MF	MB	MA	CAR	MAG	DUR	ES	TE MP	PL AS
Descarga inadequada de efluentes líquidos sem tratamento.	Risco de contaminação de mananciais	x	x	x	-	G	L	EL	TT	S
Descarga de águas residuais do curtimento e tingimento.	Lançamento de efluentes em corpos d'água (durante obras de terraplanagem)	x	x	x	-	G	M	EL	TP	S
Uso de colas, tintas e solventes voláteis na montagem.	Liberação de COVs (solventes materiais de construção)	x	x	x	-	G	C	EL	TP	R
Armazenamento inadequado de solventes, colas e resíduos tóxicos	Risco de contaminação por resíduos químicos	x	x	x	-	G	M	EP	TP	R
Migração de trabalhadores rurais para polos industriais.	Deslocamento compulsório de mão de obra e êxodo rural			x	-	M	C	ER	TT	R
Crescimento populacional em torno dos polos industriais.	Aumento da pressão sobre a infraestrutura urbana	x		x	-	M	M	EL	TP	S
Remoção da cobertura vegetal para construção de galpões e estradas de acesso.	Supressão da vegetação nativa para instalação fabril	x	x	x	-	G	M	EL	TT	R
Barulho das obras, iluminação noturna, movimentação de caminhões.	Afugentamento da fauna		x		-	M	C	EL	TT	R
Reserva legal, reflorestamento e corredores ecológicos.	Criação de áreas de compensação ambiental	x	x		+	M	L	EP	TT	R
Pavimentação de estradas e construção de acessos viários.	Melhoria da expansão de vias e da infraestrutura logística	x		x	+	M	M	ER	TT	R
Contratos informais, terceirizações sem direitos trabalhistas.	Risco de precarização do trabalho			x	-	M	M	EL	TP	R

Legenda: MF - Meio Físico, MB - Meio Biótico, MA - Meio Antrópico, CAR - Caráter, (+) - Positivo, (-) - Negativo, MAG - Magnitude, G - Grande, M - média, P - pequena, DUR - Duração, C - Curta, M - Média, L - Longa, ES - Espaço atingido, EP - Espaço Pontual, EL - Espaço Local, ER - Espaço Regional, TEMP - Temporalidade, TT - Temporária, TP - Permanente, PLAS - Plástica, R - Reversível, S - Irreversível.

Fonte: Autores (2025).

A avaliação indicou que os impactos negativos são expressivos: cinco afetaram simultaneamente os três meios (físico, biótico e antrópico), enquanto oito atingiram pelo menos dois desses meios. O meio antrópico foi o mais comprometido, com oito impactos adversos, demonstrando a significativa interferência da indústria nas condições sociais e econômicas locais. Isso evidencia que a relação do homem com o meio ambiente deve ser de interação, não de distanciamento.

Dos 11 impactos identificados, nove foram negativos e apenas dois positivos. Entre os adversos, três são irreversíveis e seis reversíveis; não há impactos positivos irreversíveis. Cinco impactos negativos possuem caráter permanente, sendo que dois deles, ao mesmo tempo irreversíveis e permanentes, configuram danos acumulativos, impossíveis de retorno ao estado original e de duração indefinida. Em termos de intensidade, cinco negativos apresentam grande magnitude, enquanto os positivos não alcançaram essa classificação.

Quanto à duração, um impacto negativo foi de longa duração, cinco de média e três de curta. Entre os positivos, um apresentou longa e outro média duração, nenhum apresentou curta duração. Em relação à abrangência espacial, um impacto negativo e um positivo foram regionais; sete negativos atingiram a escala local, enquanto nenhum positivo alcançou essa categoria. Os resultados indicam que, embora haja benefícios associados à indústria, os impactos adversos predominam em número, intensidade e permanência, exigindo gestão ambiental criteriosa para promover desenvolvimento sustentável.

Quadro 2. Check-list: Fase de Operação

Atividade	Ações Impactantes do Objeto de Estudo	Sistema Ambiental Impactado			Caracterização do Impacto					
		Fase de Operação	MF	MB	MA	CAR	MAG	DUR	ES	TE MP
Descarga inadequada de efluentes líquidos sem tratamento.	Risco de contaminação de mananciais	x	x	x	-	G	L	EL	TT	S
Descarga de águas residuais do curtimento e tingimento.	Lançamento de efluentes em corpos d'água	x	x	x	-	G	M	EL	TP	S
Uso de colas, tintas e solventes voláteis na montagem.	Liberção de COVs	x	x	x	-	G	L	EL	TP	R
Armazenamento inadequado de solventes, colas e resíduos tóxicos.	Risco de contaminação por resíduos químicos	x	x	x	-	G	M	EP	TP	R
Projetos de remediação de áreas contaminadas e revegetação.	Recuperação de áreas degradadas	x	x		+	P	M	EP	TT	R
Processo de curtimento, lavagem e tingimento do couro.	Aumento do consumo hídrico	x	x	x	-	M	M	EL	TT	S
Instalação de sistemas de reuso e reciclagem de água no processo produtivo.	Investimento em tecnologias de reuso	x		x	+	P	C	EP	TP	R
Operação contínua de prensas, costura mecanizada, sistemas de climatização e iluminação fabril.	Maior demanda energética	x		x	-	M	C	EL	TT	S
Adoção de energia solar em galpões e uso de biomassa em caldeiras.	Utilização de fontes renováveis	x		x	+	M	C	ER	TT	R
Corte, lixamento e modelagem de couros, solados e componentes sintéticos.	Geração de resíduos de couro/borracha	x	x	x	-	G	C	EL	TT	S
Construção de ETEs industriais ou coletivas no polo calçadista.	Implantação de estação de tratamento	x		x	+	G	C	EP	TT	R
Instalação de filtros em chaminés e sistemas de exaustão.	Utilização e melhoria tecnológica para filtros e controle de emissões	x	x	x	+	M	C	EP	TT	R
Implantação e operação de fábricas.	Geração de empregos diretos e indiretos			x	+	M	C	EL	TP	R
Pagamento de tributos e impostos pela indústria.	Incremento da arrecadação			x	+	M	M	EL	TP	R

	municipal/estadual									
Atração de fornecedores, empresas de logística e serviços associados.	Diversificação da indústria local			x	+	M	C	EL	TP	R
Programas de treinamento profissional e qualificação técnica.	Capacitação da mão de obra			x	+	P	C	EL	TP	R
Contratos informais, terceirizações sem direitos trabalhistas.	Risco de precarização do trabalho			x	-	M	M	EL	TP	R
Exposição contínua a solventes, colas e movimentos repetitivos.	Potenciais doenças ocupacionais			x	-	G	C	EL	TT	R
Implantação de CIPA, exames médicos periódicos e EPIs.	Criação de programas de saúde e segurança no mercado calçadista			x	+	P	C	EP	TP	R
Logística/transporte.	Aumento do tráfego de cargas	x		x	-	M	M	EL	TT	S

Legenda: MF - Meio Físico, MB - Meio Biótico, MA - Meio Antrópico, CAR - Caráter, (+) - Positivo, (-) - Negativo, MAG - Magnitude, G - Grande, M - média, P - pequena, DUR - Duração, C - Curta, M - Média, L - Longa, ES - Espaço atingido, EP - Espaço Pontual, EL - Espaço Local, ER - Espaço Regional, TEMP - Temporalidade, TT - Temporária, TP - Permanente, PLAS - Plástica, R - Reversível, S - Irreversível.

Fonte: Autores (2025).

A análise revelou que os impactos negativos possuem amplo alcance: seis atingiram simultaneamente os três meios e oito incidiram sobre pelo menos dois. O meio antrópico foi o mais afetado, com dez impactos adversos, evidenciando a forte interferência social e econômica da indústria. Ao revelar que o homem também é atingido pelos impactos ambientais, esses resultados, reforçam que a relação entre sociedade e natureza é complexa, exigindo atenção à interação dinâmica entre ambos.

Dos 20 impactos identificados, dez foram negativos e dez positivos. Entre os adversos, seis são irreversíveis e quatro reversíveis; não há impactos positivos irreversíveis. Quatro impactos negativos possuem caráter permanente, sendo um simultaneamente irreversível e permanente, configurando dano acumulativo e duradouro. Um impacto negativo irreversível e permanente afetou todos os três meios diretamente. Em termos de magnitude, seis negativos foram de grande intensidade, enquanto nenhum positivo alcançou tal classificação.

Quanto à duração, dois impactos negativos tiveram longa, cinco tiveram média e três curta duração. Não se apresentou impactos positivos de duração longa, mas sim três de média e nove de curta duração. Em termos de abrangência, um positivo alcançou escala regional, ao passo que nenhum negativo na fase de operação chegou a essa abrangência. Em nível local, nove impactos negativos e quatro positivos; em pontual, um negativo e cinco positivos. Em conclusão, embora a atividade industrial gere benefícios, e um impacto positivo tenha alcançado âmbito regional, os impactos negativos se destacam em magnitude e

irreversibilidade, mostrando que políticas ambientais estratégicas são essenciais para equilibrar desenvolvimento econômico e sustentabilidade ecológica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise evidenciou que os impactos negativos possuem grande alcance: onze afetaram simultaneamente os três meios (físico, biótico e antrópico) e quatorze incidiram sobre pelo menos dois deles. O meio antrópico foi o mais comprometido, com dezoito impactos adversos, mostrando que a atividade industrial interfere significativamente nas condições sociais e econômicas locais. Esses dados refutam a ideia de distanciamento entre homem e natureza, na medida em que mostra que os impactos negativos no ambiente acabam chegando ao ser humano.

Dos 31 impactos identificados, dezenove foram negativos e doze positivos. Entre os adversos, nove são irreversíveis e dez reversíveis, sem registro de impactos positivos irreversíveis. Nove negativos são permanentes, sendo três simultaneamente irreversíveis e permanentes, caracterizando danos acumulativos de duração indefinida. Nove dos impactos negativos e irreversíveis incidem diretamente sobre os meios antrópico e físico.

Conclui-se que a metodologia check-list mostrou-se adequada por tornar os resultados mais claros e objetivos, embora apresente limitações, como certa subjetividade e a possível desconsideração de impactos de longo prazo. Assim, ainda que existam benefícios com a instalação da indústria calçadista, os impactos negativos prevalecem em número e intensidade, gerando danos irreversíveis e exigindo gestão ambiental rigorosa para mitigar riscos e assegurar a sustentabilidade regional.

Quanto à magnitude, onze impactos negativos apresentaram grande intensidade, e apenas um positivo atingiu o mesmo nível. Em duração, três negativos foram longos, dez médios e seis curtos; entre os positivos, um de longa, três de média, e oito de curta duração. Em abrangência espacial, um impacto negativo e dois positivos tiveram alcance regional; dezesseis negativos e quatro positivos foram locais; e, em escala pontual, registraram-se dois negativos e seis positivos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Carvalho, A. C., e J. P. Lima. 2010. "O uso do método check-list na análise de impactos ambientais: vantagens e limitações." *Revista Brasileira de Gestão Ambiental* 4 (2): 45–58.

- Cremonese, F. E., et al. 2014. “Avaliação de impacto ambiental: metodologias aplicadas em empreendimentos no Brasil.” *Revista Brasileira de Ciências Ambientais* 32: 64–78.
- Ranieri, V. E. L., et al. 1998. *Avaliação de impactos ambientais: conceitos e métodos*. São Paulo: Edusp.
- Ribeiro, G. A., et al. 2017. “Métodos de avaliação de impactos ambientais: aplicações e tendências.” *Revista de Estudos Ambientais* 19 (1): 101–17.
- Sánchez, L. E. 2013. *Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos*. 2. Ed. São Paulo: Oficina de Textos.
- Silva, J. A. 1999. *Metodologias de avaliação de impactos ambientais*. Fortaleza: Imprensa Universitária.
- Gallardo, Amarilis Lucia Casteli Figueiredo. *Análise das práticas de gestão ambiental da construção da pista descendente da Rodovia dos Imigrantes*. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, 2004.
- ROSSI, Marta et al. *Avaliação do ciclo de vida de uma cadeia de suprimentos de calçados de couro*. *International Journal of Sustainable Engineering*, v. 14, n. 4, p. 686-703, 2021.
- SOUZA, R. P. DE; ARAÚJO, M. M. F.; SILVA, F. M. DA. *Impactos ambientais no setor coureiro-calçadista em Campina Grande – PB: uma análise quanto à utilização do cromo no processo produtivo*. In: LIRA, W. S. (org.). *Desenvolvimento e sustentabilidade socioambiental: estudos aplicados*. João Pessoa: UFPB, 2013.
- CHAGAS, D. T.; SILVA, F. R.; LIMA, R. S.; OLIVEIRA, M. P. *Gestão de resíduos produzidos na indústria calçadista e implantação de programas ambientais*. *Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental*, v. 10, n. 1, p. 189-202, 2021.
- Costa et al. “Check List dos Impactos Ambientais Gerados pela Pavimentação Asfáltica em uma Importante Avenida no Estado do Piauí.” *A Construção Civil: em uma Perspectiva Econômica, Ambiental e Social* 2 (2022): 95–96. São Paulo: Editora Científica Digital. <https://doi.org/10.37885/220408681>.